

I EPECS

I ENCONTRO DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO, CULTURA E SOCIEDADE

Educação Transformadora para a Justiça Social

20 e 21 de fevereiro de 2025

A PERCEPÇÃO DA FAUNA SOB O PERFIL DOS DISCENTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DO COLÉGIO ESTADUAL ARMINDO GUARANÁ EM SÃO CRISTÓVÃO-SE

João Victor dos Reis Santos¹
Rafael Rodrigo Ferreira de Lima²

DOI:10.5281/zenodo.14841470

¹Física – Universidade Federal de Sergipe/Prefeitura Municipal de Umbaúba,
joavictorreissantos1412@gmail.com

²Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente – Universidade Federal de
Sergipe, rafaelarielrodrigo@gmail.com

Resumo

A Educação Ambiental - EA - é o braço da educação que tende a construir processos e hábitos que se enquadrem nos pilares da sustentabilidade. Nessa perspectiva, este artigo trata da Educação Ambiental na Educação de Jovens e Adultos - EJA - no Colégio Estadual Armindo Guarani - CEAG. A metodologia consistiu na aplicação de formulário estruturado à turma da EJA e à revisão narrativa da literatura de maneira a compreender como os discentes dessa modalidade de ensino se relaciona com a fauna. Os resultados indicam um perfil cristão, jovem e social e afetivamente comprometido que se relaciona com os espécimes da fauna utilizados na pesquisa a partir de uma construção social que enxerga esses animais não-humanos com preconceitos e crenças por vezes violentas que vitimam esses animais não-humanos. Concluiu-se que é necessário, no CEAG a implantação de uma Educação Ambiental efetiva na EJA de forma a ressignificar a imagem popular da fauna estudada de forma a proporcionar a sustentabilidade local.

Palavras-Chaves: Educação Ambiental; EJA; Crenças Populares.

1. INTRODUÇÃO

A educação é uma ferramenta transformadora da realidade e da trajetória do indivíduo e, sobre isso, há um consenso popular. É, para além de uma ferramenta, um lugar-comum em que indivíduos se encontram com histórias e vivências que ajudam a entender a realidade local a partir de percepções e ações que se refletem na criticidade de debates dentro e fora da sala de aula.

Entretanto, há atrasos educacionais que são provocados pela construção da sociedade brasileira que impede, por vezes, que o indivíduo percorra uma trajetória acadêmica de forma constante e educacionalmente justa. Quando isso ocorre, há forma de retornar ao ambiente escolar e retomar a educação formal. Uma dessas formas é a Educação de Jovens e Adultos - EJA. No entanto, será que essa modalidade de ensino tem sido contemplada com as discussões e práticas do braço ambiental da educação - a Educação Ambiental (EA) - na formação crítica do discente que enfrenta a distorção idade-série cotidianamente no processo formativo?

A partir dessa inquietação buscou-se compreender como os discentes da Educação de Jovens e Adultos no Colégio Armindo Guaraná, na quarta cidade mais antiga do Brasil - São Cristóvão-SE - são impactados ou não são contemplados pela Educação Ambiental. O panorama para entender tal problemática é a relação desses alunos com os animais não-humanos conhecidos e de convivência desses alunos nessa localidade.

Embora alguns estudiosos possam crer não ser relevante entender esse processo do animal humano que busca a educação formal em localidades como o Colégio Estadual Armindo Guaraná, é importante enfatizar que a sustentabilidade global não pode ser uma realidade enquanto cada recôndito lugar não for uma realidade local, para cada animal humano, em cada parte ínfima da paisagem, de cada lugar do globo. É, sob essa ótica, que se fundamenta a importância deste trabalho no processo de construção da sustentabilidade e do entendimento do homem enquanto agente ativo nas modificações da paisagem e na qualidade de vida de todos os seres vivos.

2. METODOLOGIA

Essa pesquisa caracteriza-se como aplicada e quanti-qualitativa, aplicada de forma direta aos sujeitos da pesquisa por meio de formulário estruturado impresso e disponibilizado aos sujeitos durante o período de aula regular. A participação na pesquisa foi espontânea, anônima e não-obrigatória e esclarecida quanto à sua finalidade e relevância relacionada ao conteúdo programático ministrado em sala de aula.

As respostas foram analisadas e separadas por tipo de interação entre os animais humanos e não-humanos e, posteriormente, empregadas no processo de reflexão da educação ambiental aplicada ao cotidiano local.

A fundamentação teórica subjacente deste trabalho ocorreu por meio da revisão narrativa da literatura tendo como critério de inclusão os trabalhos sobre a Educação Ambiental o Colégio Estadual Armindo Guaraná e as crenças populares e religiosas sobre os animais ora tratados, independente do idioma e do ano de publicação.

2.1 Local de estudo

A pesquisa foi realizada no Colégio Estadual Armindo Guaraná - CEAG -, localizado à Av. José Conrado de Araújo, no bairro Rosa Elze, em São Cristóvão-SE. Cruz e Oliveira (p. 4, 2023), acerca do funcionamento do referido estabelecimento de ensino, destacam que

A instituição, assim como consta no PPP ministra a educação básica nos níveis de Ensino Fundamental, Médio e Educação de Jovens e Adultos (EJA presencial II), Fase seriado do Ensino Fundamental (EJAEF) e do Ensino Médio presencial modular (EJAEM), funcionando nos três turnos (matutino, vespertino e noturno). Possui um total de 33 turmas nos três turnos, sendo do 4º ano ao 9º ano no turno matutino e do 6º ano do Ensino Fundamental à 3ª série do Ensino Médio no turno vespertino. Somente a partir de 2009, devido à necessidade da comunidade que a escola começou a ofertar o Ensino Médio de forma gradativa.

Para Cardoso et al. (2020, p. 2),

O Colégio Estadual Armindo Guaraná, assim como a maioria das escolas públicas do país, apresenta diversos problemas no que se refere a sua estrutura física e organizacional, situação decorrente da política educacional executada por diversos governantes.

Além do que foi apontado por Cardoso et al. (2020), o CEAG é um ponto de inflexão no processo formativo do indivíduo local tendo em vista que esse estabelecimento de ensino é vizinho da Universidade Federal de Sergipe - UFS-, mas que não possui nenhum benefício com essa proximidade. Física e socialmente, esse estabelecimento de educação básica encontra-se isolado no cenário local em que as atividades de pesquisa e de extensão da UFS são muito limitadas quanto ao envolvimento do CEAG, provocando, notadamente, prejuízos acadêmicos e sociais à comunidade escolar deste último. Essa distância imposta entre esses dois estabelecimentos de ensino evidencia, na prática, as disparidades e o elitismo disfarçado

que permeia o percurso formativo e de atuação da comunidade acadêmica e que é percebido pelos autores que se dispõe a analisar esse estabelecimento de ensino.

2.2 Perfil dos público-alvo

O universo de discentes da Educação de Jovens e Adultos participantes da pesquisa, conforme a Figura 1, é composto por 21 indivíduos, divididos entre 17 que se percebem do gênero feminino e 4 que se percebem do gênero masculino. É importante observar que, nessa modalidade de ensino, há uma predominância de indivíduos autopercebidos como femininos, indicando um protagonismo desse gênero no processo de recuperar as defasagens temporal e social impostas a esses indivíduos no percurso formativo.

Fonte: autores, 2024.

De acordo com a figura 2, a maioria dos discentes se percebem como negros (pretos e pardos), indicando que a população negra sergipana carece de maior atenção quanto ao processo formativo. Ainda assim, apenas 5 indivíduos se declaram negros, contrapondo-se a 12 indivíduos que se percebem como pardos. Nessa autopercepção, é importante observar que, apesar da invisibilização do indivíduo pardo, há uma resistência popular em deixar-se ser invisibilizada ou segregada dos seus co-irmãos pretos na composição da classificação de negro.

Figura 2 - Autodeclaração étnica dos discentes

Fonte: autores, 2024.

A maioria desses discentes, como pode ser visto na Figura 3, possuem entre 19 e 29 anos. Esse panorama etário dos clientes da Educação de Jovens e Adultos do CEAG leva à suposição que esses jovens adultos possuem uma pequena dessincronia em relação ao seu percurso educacional formal e que poderia ser corrigido ainda no abandono escolar quando tal fato ocorre.

Figura 3 - Faixa etária dos discentes pesquisado

Fonte: autores, 2024.

No entanto, nesse universo de sujeitos, há uma tendência de estabelecimentos e manutenção de relações sociais de alto compromisso ao ser percebido o fato de que 12

sujeitos possuem algum tipo de relacionamento social formal - namoro ou casamento, como pode ser notado na Figura 4.

Fonte: autores, 2024.

A filiação religiosa torna-se extremamente importante no julgamento de valor de pessoas, objetos e da paisagem. Assim, dada ao processo impositivo da população brasileira ao cristianismo, não é surpresa que 17 indivíduos se declarem cristãos, contra 1 umbandista declarado e 3 sem crença definida, como pode ser visto na Figura 5.

Fonte: autores, 2024.

Dessa forma, é notório que o perfil do discente do universo estudado é negro, cristão, adeptos ao estabelecimento de relações sociais afetivas duradouras e que variam entre 19 e 29

anos. Esse perfil do indivíduo é um importante fator na forma como os animais não-humanos são percebidos localmente e que pode, de forma consciente ou inconsciente, colaborar para variados graus de proteção ao ambiente e às suas formas de vida.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

O histórico de práticas de ensino-aprendizagem no CEAG é permeado por incursões diversas, embora limitadíssimas, e que, em sua maioria, teve como público alvo os discentes da educação básica regular, isto é, aqueles discentes que estão cursando as séries dos anos finais da educação básica sem distorção idade-série. Nesse histórico da educação ambiental no Colégio Estadual Armino Guarani verifica-se que Santos e Nepomuceno (2017) trataram sobre questões de resíduos sólidos e a importância da temática do meio ambiente em sala de aula. De acordo com os resultados encontrados por esses autores, a maioria dos discentes consideravam importante estudar sobre o meio ambiente como forma de mudar o comportamento frente às demandas ambientais e isso, ainda de acordo com a maioria dos discentes do ensino fundamental pesquisados por Santos e Nepomuceno (2017), modificava a relação de convivência com a comunidade. No entanto, não foi tratada a relação com animais não-humanos. A Educação Ambiental, nesse estabelecimento de ensino, “trilha caminhos desconhecidos na prática pedagógica. A tímida referência dos temas relacionados à EA nas aulas demonstra a necessidade de uma abertura ideológica à transversalidade do assunto e da sua transposição didática” (Santos; Nepomuceno, 2017, p. 102).

Izaias (2016) procurou saber, embora não tenha sido diretamente sobre a Educação Ambiental, como os discentes da modalidade de Educação de Jovens e Adultos do CEAG percebiam as questões hídricas. Essa autora verificou por meio do seu instrumento de coleta de dados que os discentes dessa modalidade de ensino não possuíam um adequado letramento ambiental sobre a necessidade de tratamento de água e de esgoto para o estabelecimento de um estado de qualidade da água consumida em suas residências.

Leite (2019), ao aplicar os conceitos de entomologia na educação básica do CEAG, verificou que, inicialmente os discentes possuíam um deficiente conhecimento sobre a área, fato que foi alterado pontualmente ao fim do trabalho experimental desse autor. O estudo de Leite (2019) envolveu o conhecimento sobre Barata, Besouro, Borboleta, Gafanhoto, Mosca, Joaninha, Aranha, Lagartixa, Rato e Morcego. E concluiu que

É notório o desejo por parte dos alunos por mais aulas práticas e aulas que fujam da exposição. Reflexo disso é que com o uso de aulas mais dinâmicas e práticas durante

a pesquisa, os resultados foram satisfatórios, levando a um bom desempenho por parte dos alunos (Leite, 2019, p. 34).

Silva, Nepomuceno e Machado(2020), trabalhando com discentes do ensino fundamental do Colégio Estadual Armindo Guaraná e também tendo a água como tema norteador, relataram que

[...] os discentes deram maior enfoque aos elementos pertencentes aos fatores abióticos (como água, solo, sol, nuvem) do que aos bióticos (animais e plantas), que vislumbram basicamente o ambiente físico e restringem as dimensões social e cultural. Estes dados sugerem que a flora e a fauna são pouco percebidas e valorizadas por eles, além de não se reconhecerem no ambiente.

A partir desse entendimento de Silva, Nepomuceno e Machado(2020), é evidente que existe uma distância psicológica e física percebida pelos discentes que se colocam não como animais humanos geradores de transformações cotidianas no ambiente, mas, erroneamente, como meros expectadores das transformações socioambientais que os animais humanos provocam diuturnamente na paisagem.

Nessa perspectiva de interferência humana na paisagem, Mendonça et al. (2021) buscaram correlacionar a teoria e a prática do saber da Educação Ambiental no Colégio Estadual Armindo Guaraná a partir da interação dos discentes do ensino fundamental com espécies 12 espécies vegetais pertencentes à Mata Atlântica - *Psidium cattleianum*, *Schinus terebinthifolius*, *Cavanillesia arborea*, *Anacardium occidentale*, *Tabebuia alba*, *Tabebuia pentaphylla*, *Tabebuia impetiginosa*, *Bauhinia forficata*, *Paubrasilia echinata*, *Heliocarpus popayanensis*, *Eugenia uniflora*, *Talisia esculenta* - permitindo a melhor convivência e a transmissão de conhecimentos ambientais para tal grupo discente.

Ao longo da história recente desse estabelecimento de ensino, como se observa, há algumas tentativas de implementação prática da Educação Ambiental que foram focalizadas no indivíduos que estão em suas séries regulares e que frequentam o turno diurno. Entretanto, ainda que tenha havido alguma tentativa de integrar os discentes da Educação de Jovens e Adultos, isso não é suficiente para uma transformação paradigmática desse público-alvo discente. Tal afirmação pode ser percebida na relação que esses discentes possuem com a figura de alguns animais.

Na Figura 6 está ilustrado a percepção dos alunos da Educação de Jovens e Adultos do CEAG em relação aos animais de convívio doméstico próximo, isto é, aqueles animais que representam companhia, afeto ou apoio emocional aos animais humanos em seu cotidiano.

O Hamster possui um excelente desempenho quando se trata de aceitação dos discentes dessa modalidade de ensino, alcançando os melhores índices seja no quesito de “Fofo/bonito”, superando, mesmo o cachorro, que já possui um longo histórico de convivência e adaptabilidade com os seres humanos e o coelho, que possui apelo comercial em data comemorativa como a páscoa.

É importante destacar que considerar o animal Fofo ou Feio, nojento ou perigoso ou dócil representa aspectos socioambientais fundamentais no processo de convivência com esses animais tendo em vista que pode haver, quando se considera que determinado animal não-humano é repulsivo de alguma forma, tendência a acolher ou ignorar tais animais nas mais diversas situações, principalmente em casos de abandono e acolhimento. No caso exposto na Figura 6, é evidente que os discentes da EJA possuem inclinações favoráveis ao Hamster e que, portanto, trabalhos socioambientais para mitigar os danos socioambientais relativos aos Cachorro e ao Coelho são necessários, além de buscar modificar a relação entre esses animais humanos e não-humanos.

Fonte: autores, 2024.

Quando se trata da relação com os animais domesticados destinados à alimentação - Bode e Porco - e animais silvestres - Sariguê, Cobra, Jabuti, Sapo, Rasga Mortalha e Quero-Quero - é nítido que o perfil dos discentes, como anteriormente tratado, influencia na

imagem percebida desses animais não-humanos no cotidiano dos discentes das EJA. O Porco, o Sariguê e o Sapo possuem alta repulsa pelo conjunto de discentes pesquisados e essa situação não é estranha ao perfil discente anteriormente traçado.

Os Porcos são vítimas do cristianismo quando se percebe, até os dias atuais, que os cristãos os veem como espiritualmente repulsivos em virtude da associação de porcos com demônios em muitas interpretações errôneas. Conforme a discussão de Andrade e Pinheiro (2017, p.217), “a destruição dos porcos seria o sinal visível que Jesus quebrou o poder dos demônios e triunfou sobre eles”. No entanto, a utilização do porco nesse episódio, ficcional, como alguns consideram, vai além da mera relação dual entre um deus e um diabo. Neves e Rossi (2021, p.454) aduzem que

Os demônios expulsos por Jesus entram nos porcos, que eram considerados “os animais mais impuros de todos e os que melhor podiam definir os romanos”⁶⁵. Chouraqui⁶⁶ é ainda mais incisivo ao afirmar que “o homem está possuído pelo demônio como Israel pelas legiões romanas”. Bortolini⁶⁷ segue na mesma direção ao expressar que o “possesso é símbolo de um povo politicamente dominado”. O texto é narrado à procura de seu clímax e, por conta disso, os porcos se precipitam ao mar, onde a “resistência judaica queria vê-los submersos para sempre”⁶⁸. Dessa forma, a ruína dos porcos também significaria a libertação da escravidão sob o poder romano. Storniolo⁶⁹ ratifica a informação: “também o porco era considerado animal sagrado e um dos símbolos do poder romano”. O porco era precisamente o símbolo da X Legião Romana que controlava, a partir da Síria, a região palestina.

O cristão contemporâneo, ao escolher chancelar, ainda, como um animal imundo e escolhe ignorar a profundidade do ato descrito na Bíblia, reproduz o estereótipo deletério à relação entre os animais humanos e não-humanos em uma sociedade com informações suficientes para superar os misticismos e os achismos que tanto prejudicam a fauna que alimenta os animais humanos.

Figura 7 - Percepção dos discentes da EJA sobre os animais de convívio doméstico distante

Fonte: autores, 2024.

Assim como o Porco, o Bode é vítima do cristianismo e do fanatismo religioso. Martins e Araújo (2021, p. 6) esclarecem que “o bode é sexualizado, sendo-lhe atribuído o pecado da luxúria por servir de instrumento para o prazer carnal do diabo. Tradicionalmente o diabo tem as características do bode, com chifres, barba e com as patas do bode”. Dessa forma, ao associar o Bode a um suposto demônio, perpetua-se uma malignidade inexistente desse animal.

O Sariguê é outro animal vítima dos animais humanos e a violência desmedida contra esse animal possui cunho religioso popular e social. De acordo com Marques (2005, p. 9-10),

O caso do sariguê = gambá = timbu = cassaco (*Didelphis spp.*) é claríssimo a respeito de não correlação entre sacralidade e ação conservacionista: não é por ser abençoado por Nossa Senhora, que se deixa de matá-lo com interesse e insistência (“o sariguê, todo mundo quer matar”, afirmou-se na Bahia). O motivo geralmente alegado para a matança, qual seja, o de que o gambá preda pintos e galinhas, pode também servir de motivo para justificar a sua sacralidade, uma vez que um dos mitos no qual se insere o animal, relacionando-o com Nossa Senhora, diz que ele roubou uma galinha e deu-a à Santa para que esta saciasse a sua fome. A “razão prática” da predação do gambá pelos humanos (que chegam a comê-lo e a considerá-lo altamente palatável, além de utilizá-lo largamente como animal medicinal) talvez reflita um caso de predação competitiva (o predador virando presa), possivelmente verdadeiro no ambiente rural e persistente na memória dos cidadãos migrados. Não obstante a sua matança socialmente sancionada e quase obsessiva, as populações de gambás no Brasil parecem não estar sob depleção acentuada, repetindo-se o mesmo fenômeno que Grimwood (*apud* Nowak, 1991) relatou para *D. marsupialis* e

D. albiventris no Peru. No caso das populações urbanas, estas aparentemente são estáveis ou crescentes.

O Sapo e a Cobra, por sua vez, são vítimas das crendices populares sobre o papel desenvolvidos por esses animais nos ecossistemas. Sobre as Cobras, Dias, Lima e Figueiredo-de-Andrade (2018, p. 40) ressaltam que

As serpentes são alvos de muitas lendas contadas pela população, e uma das mais difundidas entre as pessoas é o de que a cobra pode mamar em vacas ou até mesmo em mulheres lactantes, inclusive colocando sua cauda na boca do bebê para que este não chore e acorde a mãe. Sabe-se que, devido à morfologia da boca e a sua fisiologia, cobras não podem mamar em alguém ou em um animal, além de não produzir enzimas essenciais para digerir o leite.

Essas crenças populares são reproduzidas sem criticidade e acabam por vitimar os animais. Ainda de acordo com a pesquisa de Dias, Lima e Figueiredo-de-Andrade (2018), foi verificado que discentes do ensino fundamental e de ensino possuem, dentre os sentimentos relativos ao Sapo e à Cobra, assim como Rã e Lagartixa, nojo e medo. Ainda para Dias, Lima e Figueiredo-de-Andrade (2018, p.43), “as crenças populares associadas à falta de conhecimento sobre a herpetofauna pode concretizar conceitos inadequados nas pessoas e aumentar o sentimentos negativos por estes animais”.

As aves não ficam de fora da faceta violenta da crendice popular. Sobre a Rasga-Mortalha, Pádua (2009, p.201) esclarece que

O nome “rasga-mortalha” refere-se ao som produzido pelo voo de uma pequena coruja, que lembra um tecido sendo rasgado, justamente a vestimenta com que o morto é enterrado. Além disso, reza a tradição popular que sempre que se ouve essa ave passar sobre os telhados é sinal de morte iminente nas redondezas.

Na construção folclórica do Brasil, as corujas, em especial a Rasga-Mortalha, é representada de forma negativa, como descrito em textos literários (Pontes, 2021) e é evidente que essa construção do imaginário popular acaba por vitimar essas aves. O Quero-Quero é associado ao ser estranho e, portanto, ao perigo. Para Lara, França e Pereira (2009, p. 3),

A relação entre o canto do quero - quero (*V. chilensis* (Molina, 1782)) e o anúncio de intrusos atribuído a ele (canto) pelos entrevistados, pode estar relacionado ao fato do quero - quero ser uma espécie territorial e agressiva e, portanto, essas aves cantam, na presença do estranho, para defender seu território. Assim, o seu canto é significado pelas pessoas da casa como um alerta de que pessoas diferentes estão adentrando seu lar.

E quando se trata da relação de proteção ao lar, o Jabuti é juntado ao Quero-Quero por supostamente beneficiar, de alguma forma, os animais humanos. O problema desse

misticismo é que o Jabuti passa a ser maltratado, de forma direta ou indireta (Museti; Aoki, Pinheiro, 2014).

Como se observa, o posicionamento dos discentes da Educação de Jovens e Adultos, embora seja uma amostragem local, é a reprodução da deficiência escancarada da Educação Ambiental no processo de redefinir a imagem desses animais não-humanos de forma a fornecer subsídios necessários ao estabelecimento de uma harmonia entre animais humanos e não-humanos no contexto da sustentabilidade.

Ao possuir a crença popular, alimentada pela religiosidade cristã, há uma perpetuação, agora inconsciente, mas anteriormente proposital, em construir imagens negativas desses animais e que, na contemporaneidade, acaba por refletir em atrasos na ética e no trato interespecíficos.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Educação Ambiental no Colégio Estadual Armino Guaraná ainda é uma utopia que, embora fundamentada na legislação e na urgência da implantação de mecanismos sustentáveis na e para a vida civil, está longe de ser uma ferramenta transformadora. O reflexo disso é a continuidade de crenças populares e religiosas que são reproduzidas sem criticidade à luz da ciência moderna e do que é esperado como responsabilidade do animal humano.

A educação em si, como transformadora do indivíduo, ainda não é uma realidade local. Enquanto o discente perceber animais como nojentos e/ou feios, sob parâmetros estabelecidos para o animal humano, reflete como a paisagem e seus elementos, bióticos e abióticos, são tratados no cotidiano.

O perfil dos discentes da Educação de Jovens e Adultos do CEAG reflete um perfil comum da população brasileira e que, sem surpresa, repete os erros históricos quando a temática é a fauna. Cabe à educação, incluindo seu braço ambiental, modificar não o perfil, mas a percepção do indivíduo enquanto corresponsável pelo ambiente e todos os seres vivos.

REFERÊNCIAS

ANDRADE, A. L. P. de; BARBOSA, D. D. A função dos exorcismos no Evangelho segundo Marcos. *Estudos Bíblicos*, v. 34, n. 135, p. 211–223, 2017.

CARDOSO, C. C. et al. **Colégio Estadual Armino Guaraná (SE): o ensino de História, seus dilemas e desafios.** In: Encontro do PIBID e do Residência Pedagógica da UFS - (Re)Significando a formação de professores de Sergipe a partir das experiências do Pibid e do Residência Pedagógica. Disponível em: <http://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/13492>. Acesso em: 28 ja. 2025.

CRUZ, V. N. da; OLIVEIRA, E. A. . Estágio supervisionado: um relato de experiência do Colégio Estadual Armindo Guaraná . **Devir Educação**, v. 7, n. 1, p. e-679, 2023. DOI: 10.30905/rde.v7i1.679.

DIAS, M. A. S.; LIMA, N. B.; FIGUEIRA-DE-ANDRADE, C. A. Análise do Conhecimento etno-herpetológico dos estudantes no Município de Salinas, Minas Gerais, Brasil. **Acta Biomedica Brasiliensia**, v. 9, n. 1, p. 36-47, 2018.

IZAIAS, R. D. S. **Aprendizagem baseada em problemas no ensino de ciências : um estudo sobre sua aplicabilidade na educação de jovens e adultos**. 2016. 96 f. Dissertação (Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática) - Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, 2016.

LARA, K. M.; FRANÇA, M. S. de C.; PEREIRA, K. A. L. Estudo Etnoornitológico na Bacia do Rio Pindaíba-MT: Um Estudo de Caso. **UNEMAT. I Jornada Científica, Resumos. Disponível em** <http://www.unemat.br/eventos/jornada2008/resumos_conic/Expandido_00463.pdf>. **Acesso em**, v. 11, 2013.

LEITE, V. M. S. **Aplicabilidade da entomologia : análise da eficiência da integração entre Sala Invertida e outras metodologias ativas**. São Cristóvão, SE, 2019. Monografia (Graduação em Biologia) – Departamento de Biologia, Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, 2019

MARQUES, José Geraldo W. É Pecado Matar a Esperança, mas Todo Mundo quer Matar o Sariguê. Etnoconservação e Catolicismo Popular no Brasil. **Atualidades em Etnobiologia e Etnoecologia**, v. 2, p. 25-44, 2005.

MARTINS, W. R. A.; ARAÚJO, M. M. de M. **As figuras do castor, da hiena e do leão no “Bestiário de Aberdeen” e suas relações com o imaginário religioso medieval**. 2020. 19 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Letras) – Câmpus Cora Coralina, Universidade Estadual de Goiás, Goiás, GO, 2021.

MUSET, M. R.; AOKI, M.; PINHEIRO, S. R. Reabilitação de jabuti (*Chelonoidis carbonaria*) com problema de casco: relato de caso. **Revista Scientia Vitae**, v. 1, n. 3, p. 91-95, 2014.

MENDONÇA, M. A. D.'A. et al. Articulação entre teoria e prática: educação ambiental e arborização no programa de residência pedagógica/CAPES. **Revista Ensino de Ciências e Humanidades-Cidadania, Diversidade e Bem Estar-RECH**, v. 5, n. 1, jan-jun, p. 122-140, 2021.

NEVES, N. das .; ROSSI, L. A. S. Legião romana e cruz: : a desconstrução do imaginário popular palestinese por jesus no evangelho de marcos a partir de casos de exorcismos. **Estudos Teológicos**, [S. l.], v. 59, n. 2, p. 443–458, 2021.

PÁDUA, V. M. de. Joaquim Cardozo: Brasília no bumba. **Revista USP**, n. 82, p. 198-209, 2009.

PONTES, L. M. A. . Práticas educativas: uma análise do conto "As Corujas" de Moreira Campos, uma produção textual. **Ensino em Perspectivas**, v. 2, n. 4, p. 1–10, 2021.

SANTOS, A. dos; NEPOMUCENO, A. L. de O. A educação ambiental no Colégio Estadual Armindo Guaraná, São Cristóvão/SE. **Revista Sergipana de Educação Ambiental**, v. 4, n. 1, p. 96-104, 2017.

SILVA, A. C. da C.; NEPOMUCENO, A. L. de O.; MACHADO, W. de J. Concepções socioambientais sobre a água: reflexões a partir de desenhos. **REMEA - Revista Eletrônica do Mestrado em Educação Ambiental**, v. 37, n. 4, p. 264–281, 2020. DOI: 10.14295/remea.v37i4.11567.